

**A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO UM CAMINHO
PROFÍCUO PARA A (RE)SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO
JUDICIÁRIO BRASILEIRO** DOI: 10.5281/zenodo.16220002

1. Ingrid Harmony Cabral da Silva
2. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo
3. Dayane Lopes de Medeiros
4. Witalo Brenno Martins Acioli

1. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGDH/UFPE). Advogada licenciada, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Pós-graduada em Violência contra as Mulheres e em Direito Penal e Processo Penal;
2. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Homoafetivo e Gênero pela Faculdade. Pesquisador no Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade (UFBA/CNPQ).
3. Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos na UFPE (PPGDH/PE) 2024. Bolsista Facepe. Graduada em Pedagogia (Licenciatura) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte — Lotação Centro de Ensino Superior do Seridó (UFRN/CERES) em 2023.
4. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdência pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida.

Resumo: O presente trabalho investiga a contribuição da Comunicação Não Violenta (CNV) para a transformação das práticas judiciais brasileiras, especialmente no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Diante dos desafios enfrentados pelo sistema de justiça, como a morosidade e a excessiva judicialização, busca-se compreender como a CNV pode fortalecer os métodos autocompositivos e viabilizar uma justiça mais restaurativa, dialógica e humanizada. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e documental, com ênfase nos aportes teóricos de Marshall Rosenberg, além da análise de normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a Resolução nº 125/2010. Há indícios que a integração da CNV potencializa os objetivos dos CEJUSCs ao favorecer uma escuta ativa e empática, bem como a identificação de necessidades e a formulação de soluções colaborativas. No entanto, observa-se que, embora sua aplicação ainda careça de institucionalização plena, é capaz de promover mudanças significativas na mediação de conflitos, deslocando o foco da punição para o diálogo e a reparação. Sendo assim, infere-se que a CNV representa um instrumento promissor para a efetivação dos direitos humanos e para o fortalecimento de uma cultura de paz no Judiciário, exigindo, contudo, políticas públicas voltadas à formação continuada e à consolidação de uma nova cultura institucional.

Palavras-Chave: Comunicação Não Violenta; Poder Judiciário; Resolução de Conflitos; Mediação; Conciliação.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

INTRODUÇÃO

O sistema de justiça brasileiro enfrenta inúmeros desafios relacionados à morosidade, à judicialização excessiva e à ineficácia na pacificação social. A cultura da litigiosidade, alicerçada em um paradigma punitivo e adversarial, mostra-se insuficiente para atender as demandas e promover soluções mais eficazes, céleres e profícuas.

Nesse diapasão, a fim de romper tais paradigmas, são criados os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), que surgem como alternativa à via litigiosa, ao passo que promovem métodos autocompositivos, como a mediação e a conciliação, capazes de solucionar imbróglis processuais por meio do diálogo e do consenso entre as partes.

Aqui, vislumbra-se a Resolução nº 125/2010 (BRASIL, 2010), que prevê a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, incentivando os mecanismos consensuais de solução de litígios. Por conseguinte, o novo paradigma foi substancialmente fixado pelo Código de Processo Civil e pela Lei da Mediação, ambos de 2015.

Tal órgão oferece um ambiente menos formal que o judiciário tradicional, permitindo que as partes expressem suas necessidades e busquem soluções colaborativas. Neste ínterim, vislumbra-se a Comunicação Não Violenta (CNV) como um mecanismo capaz de potencializar tais objetivos, facilitando a comunicação entre os sujeitos.

A Comunicação Não Violenta (CNV), desenvolvida por Marshall Rosenberg (2021), propõe uma abordagem que enfatiza a conexão humana e a expressão autêntica dos sentimentos e necessidades, tornando-se uma forma empática para resolução de conflitos que pode enriquecer a atuação dos CEJUSCs, por meio de uma abordagem humanizada para lidar com disputas, já que fundamentada em quatro componentes principais: observação, sentimento, necessidade e pedido.

Sua aplicação viabiliza a escuta ativa, a identificação de necessidades e a restauração das relações sociais, cruciais à construção de um ambiente adequado para a resolução pacífica de conflitos. Ela propõe a substituição de julgamentos, críticas e imposições por formas de expressão baseadas na observação neutra, na identificação de sentimentos, necessidades e na formulação de pedidos claros.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Ademais, oferece uma abordagem que prioriza a escuta empática, o reconhecimento das necessidades das partes e a busca de consensos não impositivos. A CNV enquadra-se, portanto, como ferramenta central para a concretização de práticas restaurativas no campo jurídico, ao deslocar o foco da punição para a reparação e da imposição para o diálogo.

OBJETIVO

O presente resumo tem como objetivo precípua compreender como a aplicação da CNV contribui para a transformação das práticas judiciais, bem como para a efetiva resolução de conflitos no Judiciário brasileiro, sobretudo nos CEJUSCs, evitando que haja a necessidade de judicialização das demandas, a fim de constatar se possui um papel importante no desafogamento do sistema processual.

Desse modo, busca-se analisar a compatibilidade entre os princípios da CNV e os objetivos dos CEJUSCs, avaliando o potencial transformador dessa articulação para a construção de uma justiça mais dialógica e inclusiva.

Para isso, necessário se faz identificar os fundamentos da CNV em articulação com os princípios dos CEJUSCs, analisar documentos institucionais e normativos que tratam da atuação do referido órgão, bem como discutir os desafios e potencialidades da integração da CNV como metodologia transversal nas práticas de resolução de conflitos do Judiciário.

METODOLOGIA

Utilizar-se-á uma pesquisa de abordagem qualitativa e de natureza exploratória, a ser realizada por meio do estudo bibliográfico e documental. Inicialmente, será utilizado como referencial teórico e basilar os estudos de Marshall Rosenberg (2021) sobre Comunicação Não Violenta. A posteriori, far-se-á uma busca ativa em livros e periódicos relacionados ao tema, nas plataformas Scielo, Google Acadêmico e Portal CAPES.

No campo documental, serão analisados normativos do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo a Resolução nº 125/2010, além de manuais e relatórios técnicos relacionados à atuação dos CEJUSCs. O enlace científico entre os referenciais teóricos e os documentos institucionais permitirão a construção de uma análise crítica sobre os elos existentes entre a aplicação da CNV e o alcance das finalidades do órgão supracitado.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A execução de práticas consensuais, a exemplo da mediação e da conciliação, alinha-se aos princípios da justiça restaurativa ao permitir a reconstrução de vínculos, a responsabilização mútua e a reparação dos danos a partir do diálogo.

A Comunicação Não Violenta, nesse contexto, aparece como uma metodologia potente, ainda que muitas vezes implícita, nas práticas de facilitadores e mediadores. Sua aplicação favorece uma escuta ativa e empática, promovendo a compreensão das necessidades subjetivas das partes envolvidas e fortalecendo a autonomia decisória. No ambiente jurídico, caracterizado historicamente por uma linguagem técnica e impessoal, a introdução de práticas comunicacionais mais sensíveis pode representar uma virada paradigmática.

Observa-se que, quando os profissionais incorporam os princípios da CNV, como a observação sem julgamento, a expressão genuína de sentimentos, a identificação de necessidades e a formulação de pedidos claros, há uma mudança notória na forma como os conflitos são tratados (BESERRA, 2022, p. 141). As sessões tornam-se menos sobre "ganhar ou perder" e mais sobre restaurar relações e construir soluções sustentáveis.

A ausência de políticas públicas voltadas à formação sistemática em CNV, contudo, ainda é um entrave à sua consolidação como prática institucionalizada nos CEJUSCs. Ainda assim, o potencial de transformação dessa abordagem é notório, especialmente quando vista como instrumento de efetivação dos direitos humanos, fundamentais para o combate ao congestionamento de processos no Poder Judiciário brasileiro (CAMARA, CUNHA, 2021, p. 72).

Sob essa ótica, é possível inferir que a CNV representa uma ponte entre o direito e a subjetividade, promovendo a responsabilização sem punição e a reparação sem vingança. Vislumbra-se, pois, uma possível democratização do acesso à justiça e a promoção da Cultura de Paz.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comunicação Não Violenta representa uma oportunidade concreta de ressignificar o papel do Judiciário na resolução de conflitos, deslocando o foco do controle punitivo para a escuta, o diálogo e a reparação. Os CEJUSCs, por sua vez, constituem espaços estratégicos para essa transformação, na medida em que promovem alternativas viáveis à judicialização excessiva.

Ao promover a empatia e o diálogo, a CNV não apenas transforma o processo de mediação/conciliação, mas também contribui para a construção de uma cultura de paz no sistema judiciário. A sua aplicação requer um comprometimento institucional e a participação ativa da sociedade, visando uma justiça mais humanizada e acessível.

Sua consolidação como metodologia transversal no órgão em comento exige investimentos em formação, políticas públicas e mudança cultural dentro das instituições jurídicas. Trata-se de um caminho promissor para a construção de uma justiça mais acessível, humanizada e comprometida com a dignidade das partes envolvidas.

REFERÊNCIAS

BESERRA, Danielly Barros. **Conciliação sob o paradigma da Comunicação Não Violenta (CNV): a experiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Justiça Federal em Petrolina/PE**. Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco. n° 14. 2022. p. 127-143. Disponível em: <https://revista.jfpe.jus.br/index.php/RJSJPE/article/view/261>. Acesso em: 01 maio. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010**. Dispõe sobre a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2579>. Acesso em: 17 abril 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015**. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, D.F., 29 jun. 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Senado Federal, 2015.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

CAMARA FONSECA, F.; CUNHA LIMA, W. **A importância da mediação e conciliação no combate ao congestionamento do poder judiciário brasileiro.** Revista de Estudos Jurídicos do UNI-RN, [S. l.], n. 5, p. 53–73, 2021. Disponível em: <https://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/769>. Acesso em: 1 maio. 2025.

ROSENBERG, Marshall B. **Comunicação Não Violenta: O segredo para comunicar com sucesso.** Alma dos Livros, 1ª ed. 2021.